

DESIGN DE SUPERFÍCIE: ESTUDO ICONOGRÁFICO E CULTURAL DOS REVESTIMENTOS E ELEMENTOS MORFOLÓGICOS DA ARQUITETURA MODERNA DE CAMPINA GRANDE, PB.

SURFACE DESIGN: ICONOGRAPHIC AND CULTURAL STUDY OF COATINGS AND MORPHOLOGICAL ELEMENTS OF MODERN ARCHITECTURE IN CAMPINA GRANDE, PB.

Arthur Thiago Thamay Medeiros

Universidade Federal de Campina Grande, UFCG

thiagothamay@hotmail.com

Alcilia Afonso

Universidade Federal de Campina Grande, UFCG

kakiafonso@hotmail.com

Resumo

O presente artigo tem como objeto o Design de Superfície das obras modernas de Campina Grande, sendo usado como estudo de caso as residenciais do arquiteto Geraldino Duda. O objetivo é analisar os elementos de design de superfície da construção civil do período modernista da cidade, com foco em sua estrutura morfológica, padrões formais e demais aspectos iconográficos, buscando uma compreensão técnico-constructiva e sua relação com o contexto sociocultural do período estudado, identificando princípios e regras formais no âmbito do design de superfície, empenhado em esclarecer a predominância de normas na elaboração das concepções arquitetônicas. O recorte temporal foi estabelecido entre os anos 1960 – 1969 por se tratar da década de intenso trabalho do arquiteto, conseqüentemente, período de grandes mudanças no cenário arquitetônico local. Trata-se de uma pesquisa que está em fase inicial, portanto, questões maiores serão discutidas ao longo dos resultados, que serão instrumentos para posteriores questionamentos e futuros desdobramentos da própria pesquisa. De início, as constatações indagadas neste artigo atuarão como provocador para demais discussões no meio acadêmico sobre o design de superfície nas obras arquitetônicas do período moderno de Campina Grande.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Design de superfície. Patrimônio moderno. Geraldino Duda.

Abstract

This article is about the design surface of modern works of Campina Grande, being used as a case study of residential Geraldino Duda architect. The goal is to analyze the surface design elements construction of the modernist period the city, focusing on their morphological structure, formal standards and other iconographic aspects, looking for a technical and constructive understanding and its relationship with the socio-cultural context of the period studied, identifying principles and formal rules under the surface design, committed to clarify the prevalence of standards in the preparation of architectural designs. The time frame has been established between the years 1960 - 1969 because it was the decade of intense work of the architect, consequently, major changes period on the local architectural scene. It is a search that is in early stage, therefore, major issues will be discussed over the results, which will be the instruments for further questioning and future developments of the research. Initially, the findings indagadas this article will act as provocative to other discussions in academic circles on the surface design in the architectural works of modern Campina Grande period.

Keywords: Modern architecture. Surface design. modern heritage. Geraldino Duda.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como tema o design de superfície da arquitetura moderna de Campina Grande – PB, especificamente, como objeto de estudo as residências unifamiliares projetadas pelo arquiteto Geraldino Duda na década de 1960. O objetivo é analisar os elementos de design de superfície de tais exemplares modernistas da cidade, com foco em sua estrutura morfológica, padrões formais e

demais aspectos iconográficos, buscando uma compreensão técnico-construtiva e sua relação com o contexto sociocultural do período estudado, identificando princípios e regras formais no âmbito do design de superfície, empenhado em esclarecer a predominância de normas na elaboração das concepções arquitetônicas.

Os objetivos específicos são, em especial, analisar a conjuntura do período modernista campinense, para que possa reconhecer os elementos morfológicos, culturais e iconográficos do objeto de estudo, a fim de verificar a relação entre o design de superfície e a arquitetura modernista de Campina Grande, como também, descrever o processo projetual dos produtos classificados. A justificativa em analisar os elementos do design de superfície da arquitetura moderna de Campina Grande, em especial, as obras do arquiteto Geraldido Duda se faz necessária devido a importância do legado moderno da cidade e a relevância que as obras dele tem na história urbana e construção social do município.

Através de pesquisas realizadas no próprio acervo do arquiteto e pesquisadores da área (TINEM, 2010) e (COTRIM, 2014), pode-se traçar um parâmetro e compreender com mais profundidade a modernidade em Campina Grande e sua importância histórica, bem como o uso de ornamentos em suas obras, que pode ser agrupado em diversas posturas e tal característica pode ser identificada como uma coerência que sintetiza seu estilo e as demais tradições existentes.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 Campina Grande e a arquitetura moderna local

A cidade localiza-se no interior do estado da Paraíba, no agreste paraibano, na parte oriental do Planalto da Borborema, e sempre foi referência no comércio varejista, tecnológico e arquitetônico. Fundada em 1697, somente em 1864 foi elevada à categoria de cidade. De acordo com estimativas de 2014, sua população é de 402.912 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, e sua região metropolitana, formada por dezenove municípios, possui uma população estimada em 630.788 habitantes e possui atualmente 52 bairros.

Figura 1- Imagem de satélite da cidade de Campina Grande

Fonte: google maps 2016.

A urbanização do município teve um forte vínculo com suas atividades comerciais. O grande salto de desenvolvimento foi devido às atividades tropeiras e ao crescimento da cultura do algodão, quando a cidade chegou a ser a segunda maior produtora de algodão do mundo.

Envolvida por uma atmosfera de otimismo e mudanças que permeavam o imaginário da população, em meados da década de 1950 até o final da década de 1970, Campina Grande experimentava o desenrolar de um novo ciclo de modernização, em compasso com os acontecimentos nacionais e alicerçados nos esforços da elite local para inseri-la no processo de industrialização do país (MOREIRA, 2007). Segundo o autor, a influência da arquitetura moderna brasileira deu-se sobretudo no que se refere à incorporação da tradição erudita e popular, desempenhando um importante papel na constituição da arquitetura local.

O progresso era notório e a arquitetura modernista imperava as novas construções da cidade: o Teatro Municipal Severino Cabral, a Escola Politécnica da Universidade da Paraíba e as residências suntuosas de médicos e comerciantes marcaram a história de Campina, pautada em emergência no avanço civil e tecnológico. A política neste período foi bastante efervescente, onde somente na década de 1960, passaram pela prefeitura 7 prefeitos: Severino Bezerra Cabral, Newton Vieira Rique, João Jerônimo da Costa, Williams de Souza Arruda, Ronaldo José da Cunha Lima, Orlando Augusto César de Almeida e Manoel Paz de Lima.

Figura 2 - Teatro Municipal Severino Cabral e Escola Politécnica da Universidade da Paraíba

Foto: acervo Josemar Pontes do Ó e arquivo da UFCG.

Princípios formais desse estilo arquitetônico tornaram-se modismo, difundindo-se por toda a cidade, às vezes de maneira esteticamente equivocada. MOREIRA (2007) descreve o decênio de 1950 como o período de renovação arquitetônica da Rainha da Borborema, com a filiação de boa parte dos edifícios construídos na cidade ao Movimento de Arquitetura Moderna, ainda que muitas vezes de maneira incompleta, superficial, ou incorporando apenas elementos isolados dessa linguagem. Linhas funcionais, valorização da climatização natural, predominância volumétrica e revestimentos variados formavam a execução das obras: módulos vazados, cerâmicas, azulejos e tacos compunham os pisos e paredes do conjunto arquitetônico moderno.

Alguns desses revestimentos permanecem nas residências modernistas campinenses, a exemplo da Residência Antônio Diniz Magalhães, projetada por Geraldino Duda, expressando um passado não tão distante, onde características que fazem parte de estudos direcionados, como o design de superfície, era parte importante do escopo, e sobrevivem, deixando um legado para a arquitetura contemporânea.

Figura 3 - Residência Antonio Diniz Magalhães e sua situação atual

Foto: Medeiros, A. T. (2016)

No cenário arquitetônico da época, vários profissionais fizeram parte da construção dessa concepção de arquitetura moderna na cidade, como relata TINEM e COTRIM:

[...] vários profissionais vindos de outros lugares, como o arquiteto carioca Ayrton Nóbrega, que fez a primeira proposta para o Teatro Municipal, em 1957, ou como

Roberto Burle Marx e o polonês Wit Olaf Prochnik, que foram contratados para elaborar o projeto de urbanização do Açude Velho na década de 1950, também passaram pela cidade nesse mesmo momento. Concomitantemente, alguns engenheiros campinenses ou radicados no município, como Lynaldo Cavalcante, Austro de França Costa, Max Hans Karl Liebig, Giuseppe Gioia e Glauco Benévolo, e desenhistas, como Anacleto Eloi, Walter Cordeiro de Lima, Adelgício Lima Filho e Geraldino Pereira Duda, começaram a se engajar nesse movimento de renovação arquitetônica (TINEM, COTRIM, 2014, p. 86).

Portanto, entende-se que a grande leva de profissionais atuantes na cidade de Campina Grande era pautado na produção em massa para suprir as necessidades de uma sociedade moderna que ansiava por mudanças estéticas em suas linguagens habitacionais e na maneira consequente de morar.

3 O ARQUITETO: GERALDINO PEREIRA DUDA

Figura 4 - Geraldino Pereira Duda, 2010

Fonte: cesed.br

Geraldino Pereira Duda, natural de Campina Grande onde reside até os dias atuais, nasceu no dia 06 de março de 1935. Desde pequeno sempre teve gosto por trabalhos manuais e pela leitura, de onde surgiu o gosto pela arquitetura ao observar os trabalhos do arquiteto Oscar Niemeyer.

Seu extenso trabalho começou na década de 1950 no escritório do arquiteto Josué Barbosa Pessoa. Já nos anos de 1960, tornou-se assistente técnico de arquitetura e urbanismo do departamento de planejamento e urbanismo da PMCG. Foi então que, em 1962 começou a elaborar o projeto do Teatro Municipal Severino Cabral, que o deu grande destaque e prestígio. Primeiramente, o teatro estava planejado para cobrir apenas o centro do terreno onde hoje se encontra. No entanto, surgiu a ideia de fazer um instrumento musical, pois no teatro há música e música inspira arte. Com isso, o teatro foi inspirado em um apito ou bico de flauta. Sua arquitetura moderna tem inegável importância histórica, artística e patrimonial para a cidade e região. (TEATRO, 2016).

Em entrevista, o arquiteto declara que nos anos 1960, ele se limitava a projetos arquitetônicos, ficando a construção sob responsabilidade do engenheiro e só após os anos 1980, quando seu diploma de engenharia foi expedido, passou a participar de todo o processo, desde a elaboração do projeto até a construção (FREIRE, 2010).

3.1 Contextualização dos anos 1960 – 1969

Apesar de ter iniciado seus trabalhos na década de 1950, é fascinante o grande número de projetos de residências unifamiliar nos anos 1960, contabilizando 46 casas no total, chegando a fazer 3 projetos em um mês. Através de tais dados, julgou-se importante verificar tais obras limitadas a este decênio de grande produção arquitetônica, onde famílias de médicos, cientistas políticos,

comerciantes e profissões ligadas ao alto poder aquisitivo e financeiro enxergavam a necessidade de obterem residências suntuosas e diretamente ligadas ao estilo de arquitetura que imperava em todo o Brasil, o movimento moderno, mesmo que tardiamente em Campina Grande.

4 O DESIGN DE SUPERFÍCIE NAS OBRAS DE GERALDINO DUDA: ESTUDO DE DUAS RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES

Para que fosse possível traçar os elementos comuns a respeito do método utilizado por Geraldino Duda na concepção do design de superfície de suas obras, foram selecionadas três residências que permaneceram parcialmente ou sem quaisquer reconfigurações estruturais e formais até os dias atuais.

O intuito é investigar os elementos morfológicos da arquitetura modernista de Campina Grande - PB, que houve intervenção sistemática ou empírica na área do design de superfície, bem como seus padrões cromáticos, aplicação e linguagem iconográfica, resgatando a identidade local de um patrimônio urbano, partindo do pressuposto do design como comunicador, explorando seu caráter sistemático e significativo. RUTHSCHILLING (2008) enxerga o Surface Design como um tema relativamente novo no Brasil e pouco tratado a nível de graduação e pós-graduação. No entanto, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), passou a integrar em 2005 este segmento de design como uma especialidade, o que, segundo a autora, trará mais visibilidade e respaldo para discussões nesse âmbito.

SCHWARTZ (2008) descreveu a estruturação de três grandes abordagens para a discussão do tema: a primeira de cunho representacional, envolvendo a geometria e a representação gráfica; a segunda mais constitucional, relativa aos materiais e aos procedimentos técnicos utilizados no processo de confecção de um produto; e a terceira mais geral, de caráter relacional, significando relações de qualquer natureza estabelecidas entre o sujeito, o objeto e o meio (semântica, cultural, ergonômica, produtiva e mercadológica, entre tantas outras possíveis). Segundo RUTHSCHILLING (2008), os padrões desenvolvidos, além da função de ornamentar, estabelecem um diálogo entre o contexto onde estão inseridos através dos motivos, simbolismos e informações que trazem consigo.

Trata-se de um trabalho focado em coletar, legitimar e possibilitar uma percepção aprofundada acerca de um período baseado em intensas mudanças espaciais. Para elucidar tais questões é importante ir além dos campos da história, arquitetura ou antropologia. Tais ciências serão utilizadas como instrumentos auxiliares, que possibilitarão promover uma compreensão diante do repertório extraído de um patrimônio relevante. Os motivos impressos em cerâmicas, azulejos, e outros elementos (icônicas no campo da semiologia e semiótica), nos dão pistas e incitam o aprofundamento das questões levantadas.

Sob grande influência da arquitetura moderna, é reconhecível características marcantes em seus projetos, especificamente nos materiais, cores e revestimentos. RUBIM (2010) afirma que o design de superfície pode ser representado por diversas maneiras e em produtos distintos, e ratifica dizendo que, além de poder ser aplicada em várias áreas do design, também se refere a design de revestimento, e para sua concepção, é necessária a utilização de técnicas específicas.

Ao analisar as duas edificações postas em análise na presente pesquisa verificou-se que ambas apresentam características bastantes semelhantes relacionadas ao design de superfície e aspectos estruturais, formais de suas construções: localizam-se em terrenos de topografia com inclinação que possibilita o trabalho com níveis diferentes; parte das casas possui uma área suspensa sustentada por pilotis, geralmente abrigando as garagens; o uso do concreto armado muito difundido na época; o traçado em linhas geométricas, retas ou curvas, valorizado pelas esquadrias; o uso de diferentes materiais e elementos arquitetônicos trabalhando com diversas texturas.

4.1 RESIDÊNCIA ANTÔNIO DINIZ MAGALHAES (1968)

Figura 5 - Mapa dos bairros da cidade e de localização da rua

Fonte: google.com/maps

Segundo informações contidas na planta original da residência projetada por Geraldino Duda em 1968, possui área de 227m² e ocupa um terreno de 872,50m². O engenheiro responsável pela construção foi Nilton de Almeida Castro. Infelizmente, encontra-se fora das áreas de tombamento propostas pelo IPHAEP e pela Prefeitura Municipal, porém, não sofreu modificações em sua estrutura e superfícies. Sua situação atual é de total abandono, onde foi posta a venda há cerca de 10 anos e continua desocupada, se deteriorando com o passar dos anos. Nesta residência, analisaram-se apenas os elementos de design de superfície da fachada e das áreas externas, pois não foi possível acessar o interior da casa para maiores pesquisas.

Uma característica marcante em seus projetos é a utilização de variadas cores no mesmo projeto como forma de dar destaque aos planos e promovendo a movimentação visual das superfícies.

Na fachada da lateral direita, Geraldino inseriu vigas com revestimento em pastilha de cerâmica. Na garagem os pilotis quebram a monotonia e a rampa e escada interliga o exterior ao interior.

Figura 6 - Planta da residência e maquete digital

Fonte: Thaís Carvalho e Thaíse Gambarra.

4.1.1 TECTONICIDADE

O edifício possui janelas contínuas em madeira e cobertura de laje inclinada, comum em outros projetos do arquiteto, que pela espessura, é uma nova versão da platibanda, recurso muito utilizado em casas desse período. As paredes externas, ora cobertas por ladrilhos de pedra, ora por pastilhas cerâmicas, contrastam com a madeira e a grande porta de vidro e alumínio da varanda. As escadas em seus projetos costumavam ser de mármore branco fosco. Os revestimentos apresentam diferentes texturas pelo uso de tinta fosca, pisos cimentícios e pedras calcárias.

Figura 7 - Detalhes da área externa da residência

Foto: Medeiros, A. T. (2016).

O grande painel da garagem foi pintado pelo artista Jair Rodrigues de Recife – PE. A pintura contrasta com os azulejos em tons dourado e preto, expressando a suntuosidade e sofisticação deste revestimento. A variedade de materiais usada pelo arquiteto é uma característica de suas residências, assim como a geometrização dos volumes.

Figura 8- Detalhe dos revestimentos e painel pintado à mão.

Foto: Medeiros, A. T. (2016)

O padrão dos azulejos contém vários elementos e grafismos que formam desenhos com motivos florais e rosáceas de expansão. O padrão de graduação segue a lógica de um tabuleiro de xadrez, seguindo uma trajetória alinhada em fileira inter-relacionando com o elemento ao seu lado. O movimento concêntrico que tais elementos exercem no módulo pode ser observado em seu ápice em forma de cruz.

Figura 9 - Detalhe dos revestimentos e o esquema de suas composições

Foto: Medeiros, A. T. (2016)

O módulo acima à direita é encontrado no revestimento aplicado no piso da varanda principal da residência. Sua forma trapezoidal totalmente assimétrica gera um encaixe perfeito na composição. Como descrito na figura abaixo, o módulo 2 é a gradação com espelhamento horizontal e vertical do módulo 1, gerando assim a continuidade infinita e similaridade. O contraste é dado pelas cores distintas, reforçando a assimetria da forma.

4.2 RESIDÊNCIA ADERSON COSTA GOMES (1964)

Figura 10 - Mapa dos bairros da cidade e de localização da rua

Fonte: google.com/maps

A residência construída em julho de 1964, está localizada no Centro da Cidade, na Rua Professor José Coelho, n. 128, esquina com a Rua Jerônimo Queiroz. Sua arquitetura chama a atenção devido à monumentalidade do edifício abrigado no lote, de traços diagonais em meio às árvores de seu jardim.

Infelizmente, encontra-se fora das áreas de tombamento propostas pelo IPHAEP e pela Prefeitura Municipal e por isso sofreu modificações no muro e na parte inferior interna que hoje abriga uma clínica. Com o decorrer dos anos, a residência sofreu alterações nos muros, no piso interno que foi substituído por um piso cerâmico, houve modificações no jardim e a remoção de uma parede da casa. Tal modificação estrutural foi realizada com a devida autorização do arquiteto Geraldino Duda.

Analisando as plantas da residência, o arquiteto nos dá pistas sobre sua linha de pensamento acerca do design de superfície de suas obras. Percebe-se que no ato de projetar, o arquiteto já projetava suas superfícies com detalhamento preciso, o que tornava harmonico seus projetos. A volumetria da residência é resultado de subtrações em um prisma retangular, desenhando cortes de traços diagonais bem marcados no volume do pavimento superior, e denotam certa leveza na área

suspensa por pilotis, contrastando com a robustez da sua forma. O plano horizontal é definido pela platibanda e pela marquise vazada em sua fachada frontal, além dos elementos de esquadrias. A simplicidade da forma se soma à riqueza de texturas gerada pelo uso de diferentes materiais, ao ritmo conferido pela repetição de elementos, aos jogos de luz e sombras das pérgulas e cobogós e à sua interação com o jardim externo e com a rua.

Figura 11 - Perspectiva baseada no desenho original da planta

Fonte: Agharad e Juliana (2016)

4.2.2 TECTONICIDADE

O edifício é sustentado por estrutura composta de pilotis, lajes e parede estrutural em concreto armado e alvenaria em tijolo cerâmico. A laje do pavimento superior acompanha a forma da edificação, determinada pela altura da empena, observada tanto por fora, quanto no interior do edifício. As grandes portas e janelas são em madeira e vidro, com bandeiras que se estendem, em sua maioria, até o teto. Além disso, a entrada da luz natural é estimulada pelo uso comum de pérgulas e cobogós. A escada de mármore se apoia em apenas uma de suas laterais, na parede, encontrando-se, portanto, em balanço. Os guarda-corpos que acompanham a rampa, as escadas e protegem a varanda são metálicos (possuindo, esse último, fechamentos em vidro). O revestimento apresenta diferentes texturas pelo uso de tinta fosca, pastilha cerâmica e pedras.

Figura 12 - À esquerda: detalhe da marquise vazada da fachada. À direita: detalhe da escada em mármore branco com estrutura de metal. Abaixo: Janelas da fachada lateral direita acompanhando o desenho inclinado da laje

Fonte: Agharad e Juliana (2016)

O modelo de cobogó esmaltado fabricado pela Indústria Manufatti nomeado de Vintage, amplamente utilizado nos anos 1950 e 1960 em construções modernas, possui formas orgânicas e assimetria horizontal e vertical. A tridimensionalidade da forma e vista pelos relevos no produto que

dão volume e profundidade. O princípio da Gestalt de continuidade e similaridade é perceptível nas curvas harmônicas das elipses assimétricas que compõe a forma do cobogó.

Figura 13 - Fotografia dos cobogós da residência em sala íntima que dá acesso aos quartos. Ao lado, imagem bidimensional do cobogó.

Imagem: MEDEIROS. A. T., Agharad e Juliana (2016)

A porta principal de acesso à residência, de madeira e vidro, gera um contraste interno de luz e sombra na sala de estar. Nos blocos de madeira, há elementos vazados que auxiliam na ventilação do ambiente, tornando o design funcional do projeto desta porta. Por fora, o vidro reflete a paisagem urbana e por dentro, o efeito sensorial é de amplitude e similaridade nas unidades que compoem o todo.

Figura 14 - Imagem frontal da porta principal e o efeito de luz no interior na sala. Ao lado: Sequência da composição dos módulos que compoem a porta

Imagens: MEDEIROS. A. T., Agharad e Juliana (2016)

As estruturas ativas formais de repetição dos módulos em grade básica gera a sensação de continuidade em variação de repetição múltipla, o que chamamos de movimento paralelo, onde as unidades de forma são dispostas gradualmente por meio de passos paralelos. Seu ápice é visualmente em linha reta que representam os módulos variáveis de gradação e cada zona contém unidades de forma de mesmo passo.

Figura 15 - Detalhe da fachada e varanda da parte frontal da residência

Fonte: Agharad e Juliana (2016).

5 CONCLUSÕES

Após observar a produção do design de superfície da arquitetura modernista do arquiteto Geraldino Duda através dos dois exemplares aqui tratados, pode-se chegar a algumas considerações finais.

A variedade de revestimentos e materiais utilizada pelo arquiteto o difere dos demais arquitetos de sua época que optavam por tons mais sóbrios e pelo brutalismo dos materiais e superfícies. A plasticidade dessa produção se caracterizou pelo uso das pastilhas cerâmicas e pedras calcárias em pilares, lajes e paredes, marcando o cenário dos locais nas quais as mesmas estão inseridas. Geraldino Duda sobre tirar proveito dos materiais eleitos para a superfície, sempre que possível e ao gosto do cliente, utilizando revestimentos encontrados em Campina Grande.

O presente trabalho não conclui nem encerra as discussões sobre o tema, mas dá pistas como uma contribuição inicial divulgando a existência desse acervo para que as pessoas se sensibilizem, através do conhecimento do mesmo e procurem colaborar com o processo de documentação e conservação do legado modernista campinense.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Adriana. **Arquitetura moderna residencial de Campina Grande: registros e especulações (1960-1969)**. Trabalho de Conclusão de Graduação. João Pessoa, CAU/UFPB, 2007.

ALMEIDA, Adriana. **Da construção de uma arte nacional aos murais de Campina Grande**. In: VIII Docomomo Brasil. Rio de Janeiro, 2009.

CARVALHO, J. **Estórias de arquitetura: a residência Bezerra de Carvalho e as casas de estilo funcional na Campina Grande da década de 1950**. (Monografia) PPG-AU/UFBA, Salvador, 2006.

FREITAS, R. O. T. **Design de Superfície. As ações comunicacionais táteis nos processos de criação**. 1 ed. Blucher, 2011.

GURJÃO, Eliete de Queiroz. **Imagens Multifacetadas da História de Campina Grande**. Campina Grande: Prefeitura Municipal/Secretaria da Educação, 2000.

MOREIRA, Fernando Diniz. **Arquitetura moderna no norte e nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**. Recife: FASA, 2007.

PMCG. **Memorial Urbano de Campina Grande**. A união, 1996.

REYNALDO, Mariana. **Augusto Reynaldo: resgate de uma obra. Trabalho de Conclusão de Graduação**. Recife CAU/UFPE, 2008.

RÜTHSCHILLING, Èvelise Anicet. **Design de Superfície**. Editora da UFRGS. Porto Alegre, 2008.

SCHWARTZ, A. R. D. **Design de superfície: por uma visão projetual geométrica e tridimensional**. Dissertação (Mestrado em Desenho Industrial) – Universidade Estadual Paulista, 2008.

TINEM, Nelci. **Desafios da Preservação da arquitetura moderna: o caso da Paraíba.** Revista do PPG-AU/UFBA. Salvador, 2010.

TINEM, Nelci. COTRIM, Márcio. **Urdidura da modernidade. Arquitetura Moderna na Paraíba I.** João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2014.

TEATRO **Municipal Severino Cabral.** Disponível em < <http://teatroseverinocabral.art.br/>>. Acesso em 22 março 2016.

FREIRE, Adriana Leal de Almeida. **Modernização e modernidade: uma leitura sobre a arquitetura moderna de Campina Grande (1940-1970).** Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo). Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2010.